

TARBIYACHI SHAXSI VA BOLALAR PSIXOLOGIYASIGA TA'SIRI

Yusupova Vasila Yangibayevna, Urganch davlat pedagogika instituti, "Pedagogika va psixologiya" kafedrası o'qituvchisi, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: jamiyat taraqqiyoti bevosita yosh avlodning har tomonlama barkamol bo'lib voyaga yetishiga bog'liq. Bolaning shaxs sifatida shakllanishida oila bilan bir qatorda maktabgacha ta'lim muassasalari ham muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, tarbiyachi shaxsi bolaning ruhiy rivojlanishi, ijtimoiylashuvi va ma'naviy qadriyatlarining shakllanishida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Maktabgacha yosh davri (3–7 yosh) psixologiyada eng sezgir va intensiv rivojlanish bosqichi sifatida e'tirof etiladi. Bu davrda bolaning idroki, tafakkuri, nutqi, hissiyoti va ijtimoiy ko'nikmalari shakllanadi. Tarbiyachining shaxsiy fazilatları, pedagogik mahorati, muloqot madaniyati va psixologik yondashuvi bolalar psixologiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, tarbiyachi shaxsining bolalar psixologiyasiga ta'sirini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb masalalardan biridir.

MAQSAD: maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasining xususiyatlari, tarbiyachining emotsional, ijtimoiy va intellektual rivojlanishga ta'siri, shuningdek, zamonaviy tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan psixologik-pedagogik talablar yoritilgan. Tadqiqot maqsadi shuni ko'rsatadiki, tarbiyachi shaxsining pedagogik mahorati, mehribonligi va emotsional barqarorligi bolalarning ruhiy barqarorligi, ijtimoiy xulq-atvori va bilish qobiliyatini bevosita shakllantiradi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogika va bolalar psixologiyasiga oid ilmiy adabiyotlar, maktabgacha ta'lim dasturlari, kuzatuv natijalari hamda ilg'or pedagogik tajribalar tahlil qilindi. Tarbiyachi shaxsining bola ruhiyatiga ta'siri ularning emotsional, barkamol rivojlanishiga yordam beradi. Adabiyotlarda ilmiy-nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, taqqoslash metodi, psixologik tahlil, so'rovnoma va suhbat usullari orqali olib borilgan tahlillar asosida pedagogic-psixologik yondashildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tarbiyachi shaxsi bolalarning ruhiy holati va ijtimoiy moslashuviga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega. Mehribonlik, sabr-toqat, adolat, halollik, samimiylik kabi sifatlar bolalarda ishonch hissini shakllantiradi. Mehribon va e'tiborli tarbiyachi bilan muloqot qilgan bola o'zini xavfsiz his qiladi, bu esa uning psixologik barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tarbiyachining nutqi, ohangi va munosabati bolalarda nutq rivoji, o'z fikrini erkin ifodalash va ijtimoiy faollikni kuchaytiradi. Qo'pol munosabat esa aksincha, bolada qo'rquv, tortinchoqlik va ishonchsizlikni yuzaga keltirishi mumkin. Tarbiyachining o'yin, mashg'ulot va tarbiyaviy jarayonni tashkil eta olish qobiliyati bolalarning bilish jarayonlariga ijobiy ta'sir qiladi. O'yin orqali o'qitish metodlari bolalarning tafakkur, xotira va tasavvurini rivojlantiradi. Guruhdagi ijobiy psixologik muhit bolaning ruhiy sog'lig'ini mustahkamlaydi. Tarbiyachining ijobiy kayfiyati va qo'llab-quvvatlashi bolalarda optimizm va ijtimoiy faollikni shakllantiradi. Tahlillar shuni

ko'rsatadiki, tarbiyachi shaxsining ijobiy namuna bo'lishi bolalarda axloqiy qadriyatlar, mustaqillik va mas'uliyat hissining shakllanishiga xizmat qiladi.

XULOSA: tarbiyachi shaxsi maktabgacha yoshdagi bolalar psixologik rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Uning shaxsiy fazilatlari, pedagogik mahorati va muloqot uslubi bolalarning hissiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida psixologik kompetensiyalarga alohida e'tibor qaratish, ularning kommunikativ va emotsional madaniyatini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim muassasalarida sog'lom psixologik muhitni yaratish zarur. Barkamol avlodni tarbiyalashda tarbiyachi shaxsining o'rni beqiyosdir.

Kalit so'zlar: tarbiyachi shaxsi, bolalar psixologiyasi, maktabgacha ta'lim, emotsional rivojlanish, ijtimoiy xulq-atvor, shaxsiy fazilatlar

ЛИЧНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛОГИЮ ДЕТЕЙ Юсупова
Васила Янгибаевна, преподаватель кафедры "Педагогика и психология"

Ургенчского государственного педагогического института, г. Ургенч, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: развитие общества напрямую связано с всесторонним и гармоничным становлением подрастающего поколения. В формировании личности ребёнка наряду с семьёй важную роль играют учреждения дошкольного образования. В особенности личность воспитателя является одним из решающих факторов в психическом развитии ребёнка, его социализации и формировании духовно-нравственных ценностей. Дошкольный возраст (3–7 лет) в психологии признаётся наиболее чувствительным и интенсивным этапом развития. В этот период формируются восприятие, мышление, речь, эмоциональная сфера и социальные навыки ребёнка. Личностные качества воспитателя, его педагогическое мастерство, культура общения и психологический подход оказывают непосредственное влияние на психологию детей. В связи с этим научное изучение влияния личности воспитателя на психологию детей является одной из актуальных задач.

ЦЕЛЬ: в статье освещаются особенности психологии детей дошкольного возраста, влияние воспитателя на их эмоциональное, социальное и интеллектуальное развитие, а также психолого-педагогические требования, предъявляемые к личности современного воспитателя. Цель исследования показывает, что педагогическое мастерство, доброжелательность и эмоциональная устойчивость воспитателя непосредственно формируют психическую стабильность детей, их социальное поведение и познавательные способности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научные источники по педагогике и детской психологии, программы дошкольного образования, результаты наблюдений и передовой педагогический опыт. Влияние личности воспитателя на психику ребёнка способствует его эмоциональному и гармоничному развитию. Анализ проводился на основе научно-теоретического анализа, педагогического наблюдения, метода сравнения, психологического

анализа, анкетирования и беседы, что позволило осуществить комплексный психолого-педагогический подход к проблеме.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что личность воспитателя оказывает значительное влияние на психическое состояние детей и их социальную адаптацию. Особое значение имеют следующие факторы. Такие качества, как доброта, терпение, справедливость, честность и искренность, формируют у детей чувство доверия. В общении с внимательным и доброжелательным воспитателем ребёнок чувствует себя в безопасности, что положительно влияет на его психологическую устойчивость. Речь воспитателя, её тон и характер взаимоотношений способствуют развитию речи детей, умению свободно выражать свои мысли и социальной активности. Грубое обращение, напротив, может вызвать у ребёнка страх, замкнутость и неуверенность в себе. Способность воспитателя организовывать игры, занятия и воспитательный процесс положительно влияет на познавательные процессы детей. Игровые методы обучения развивают мышление, память и воображение. Положительный психологический климат в группе укрепляет психическое здоровье ребёнка. Позитивный настрой и поддержка со стороны воспитателя формируют у детей оптимизм и социальную активность. Анализ показывает, что личность воспитателя как положительный пример способствует формированию у детей нравственных ценностей, самостоятельности и чувства ответственности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: личность воспитателя является важным фактором психического развития детей дошкольного возраста. Его личные качества, педагогическое мастерство и стиль общения напрямую влияют на эмоциональное, социальное и интеллектуальное развитие ребёнка. В связи с этим в процессе подготовки воспитателей необходимо уделять особое внимание развитию их психологических компетенций, коммуникативной и эмоциональной культуры, а также созданию здорового психологического климата в учреждениях дошкольного образования. Роль личности воспитателя в воспитании гармонично развитого поколения является неопределимой.

Ключевые слова: личность воспитателя, детская психология, дошкольное образование, эмоциональное развитие, социальное поведение, личностные качества.

THE PERSONALITY OF THE EDUCATOR AND ITS INFLUENCE ON CHILDREN'S PSYCHOLOGY

Yusupova Vasila Yangibayevna, Lecturer of the Department of Pedagogy and Psychology, Urgench State Pedagogical Institute, Urgench, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the development of society is directly connected with the comprehensive and harmonious upbringing of the younger generation. Alongside the family, preschool educational institutions play a significant role in the formation of a

child's personality. In particular, the personality of the educator is considered one of the decisive factors in a child's psychological development, socialization, and the formation of moral and spiritual values. Preschool age (3–7 years) is recognized in psychology as the most sensitive and intensive stage of development. During this period, perception, thinking, speech, emotions, and social skills are actively formed. The educator's personal qualities, pedagogical competence, communication culture, and psychological approach have a direct impact on children's psychology. Therefore, the scientific study of the influence of the educator's personality on children's psychology is one of the urgent issues of modern pedagogy.

AIM: the article highlights the characteristics of preschool children's psychology, the influence of the educator on their emotional, social, and intellectual development, as well as the psychological and pedagogical requirements for a modern educator's personality. The purpose of the study demonstrates that the educator's pedagogical mastery, kindness, and emotional stability directly shape children's psychological stability, social behavior, and cognitive abilities.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the research, scientific literature on pedagogy and child psychology, preschool education programs, observation results, and advanced pedagogical experiences were analyzed. The influence of the educator's personality on a child's psyche contributes to their emotional and harmonious development. The study was conducted using scientific-theoretical analysis, pedagogical observation, comparative methods, psychological analysis, questionnaires, and interviews, ensuring a comprehensive psychological and pedagogical approach.

DISCUSSION AND RESULTS: the research findings indicate that the educator's personality has a strong influence on children's psychological state and social adaptation. The following factors are of particular importance. Qualities such as kindness, patience, fairness, honesty, and sincerity foster a sense of trust in children. A child who communicates with a caring and attentive educator feels safe, which positively affects their psychological stability. The educator's speech, tone, and attitude enhance children's speech development, their ability to express thoughts freely, and their social activity. Conversely, rude behavior may lead to fear, shyness, and insecurity in children. The educator's ability to organize games, lessons, and the educational process positively influences children's cognitive processes. Game-based learning methods develop thinking, memory, and imagination. A positive psychological climate within the group strengthens a child's mental health. The educator's positive attitude and support foster optimism and social activity among children.

The analysis shows that when the educator serves as a positive role model, it contributes to the development of moral values, independence, and a sense of responsibility in children.

CONCLUSION: the educator's personality is a crucial factor in the psychological development of preschool children. Their personal qualities, pedagogical skills, and communication style directly influence children's emotional, social, and intellectual growth. Therefore, in the process of training educators, special attention should be paid

to developing psychological competencies, communicative and emotional culture, and creating a healthy psychological environment in preschool institutions. The role of the educator's personality in raising a harmoniously developed generation is invaluable.

Keywords: educator's personality, child psychology, preschool education, emotional development, social behavior, personal qualities.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayonida tarbiyachi shaxsi markaziy o'rin egallaydi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar psixologik jihatdan nihoyatda ta'sirchan bo'lib, ular atrof-muhit, kattalar munosabati va tarbiyachining shaxsiy fazilatlariga bevosita bog'liq holda rivojlanadi. Tarbiyachi nafaqat bilim beruvchi, balki bolalar shaxsini shakllantiruvchi, ularning ruhiy holatini muvozanatda ushlab turuvchi yetakchi shaxs hisoblanadi. Mazkur maqolada tarbiyachi shaxsining asosiy pedagogik va psixologik xususiyatlari, uning bolalar psixologiyasiga ko'rsatadigan ijobiy va salbiy ta'siri, shuningdek, tarbiyachi shaxsini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari yoritiladi. Pedagogika va psixologiya fanlarida "tarbiyachi shaxsi" tushunchasi keng qamrovli bo'lib, u kasbiy bilim, axloqiy fazilatlar, muloqot madaniyati, emotsional barqarorlik va pedagogik mahorat majmuasini anglatadi. V.A. Slastyonin ta'kidlaganidek, tarbiyachi shaxsi pedagogik jarayonning asosiy subyekti bo'lib, uning shaxsiy namunasi tarbiya samaradorligini belgilaydi. Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini quyidagilarni o'z ichiga oladi: Mehribonlik va samimiylik; adolat va talabchanlik; sabr-toqat; bolalarga individual yondashuv; kasbiy mas'uliyat. Mazkur fazilatlar tarbiyachining bolalar bilan o'zaro munosabatlarida muhim rol o'ynaydi va ularning psixologik holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasining o'ziga xos jihatlari. Hissiy rivojlanishning tezligi. Maktabgacha yoshdagi bolalar hissiy jihatdan juda ta'sirchan bo'ladi. Ular tez xursand bo'lishi yoki xafa bo'lishi mumkin, hissiyotlarini boshqarish qobiliyati hali shakllanmagan. Shu sababli tarbiyachining mehribonligi va ijobiy munosabati bolalar ruhiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

O'yin orqali o'rganish. Bu davrda bolalar asosan o'yin orqali dunyoni o'rganadi. O'yin ularning tafakkuri, nutqi, ijtimoiy ko'nikmalari va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Tarbiyachi o'yinni to'g'ri yo'naltirib, bolaning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga yordam beradi. Ijtimoiy muloqotning shakllanishi. 3–7 yoshli bolalar atrofdegilar bilan muloqot qilishni o'rganadi, do'stlik va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bandura nazariyasiga ko'ra, ular kattalarni kuzatish va taqlid qilish orqali ijtimoiy xulq-atvorni egallaydilar. Nutq va tafakkur rivojlanishi. Bu davrda bolalarda til va tafakkur tez rivojlanadi. So'z boyligi ortadi, fikrni ifodalash qobiliyati shakllanadi. Tarbiyachining muntazam muloqoti va savollar bilan rag'batlantirishi bolalarning bilish faoliyatini oshiradi. Shaxsiy xususiyatlarning shakllanishi. Maktabgacha yoshda bolalarda xulq-atvor, odob-axloq, mehr-muhabbat va ijtimoiy me'yorga rioya qilish odatlari shakllana boshlaydi. Tarbiyachining shaxsiy namunasi bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Emotsional va ijtimoiy barqarorlikka intilish. Bolalar uchun tarbiyachining barqaror va ishonchli muhit

yaratishi zarur. Barqaror psixologik muhit bolalarda qo'rquvni kamaytiradi va o'zini ifodalash qobiliyatini oshiradi.

Tarbiyachi shaxsi va bolalar bilan munosabatining jadvali

1-jadval.

Tarbiyachi fazilati	Munosabat turi	Bolalarga ta'siri / Rivojlanish sohalari
Mehribonlik	Emotsional qo'llab-quvvatlash	Emotsional barqarorlik, ishonch, xavfsizlik hissi
Adolat	Talabchan va adolatli	Ijtimoiy qoidalar va intizomni o'zlashtirish
Sabr-toqat	Barqaror va sabrli	Stressga chidamlilik, xotirjamlik
Pedagogik mahorat	Individual yondashuv	Intellektual va kognitiv rivojlanish
E'tibor va rag'batlantirish	Ijobiy rag'batlantiruvchi	O'zini qadrlash, motivatsiya va ijtimoiy faollik

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan tarbiyachi o'rtasidagi munosabat – psixologik jarayonning asosiy elementidir. Tarbiyachi shaxsining bolalar bilan muloqoti nafaqat bilim berish, balki ularning emotsional, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Munosabatlarning sifatlari shakllanishi bolalarda xavfsizlik hissi, ijtimoiy qobiliyat va shaxsiy o'zini anglashni rivojlantiradi. “Tarbiyachi shaxsi va bolalar psixologiyasiga ta'siri” muammosi ko'plab psixologik va pedagogik maktablar doirasida tadqiq etilgan. Mazkur masala yuzasidan manbalarni shartli ravishda klassik psixologik nazariyalar, zamonaviy rivojlanish psixologiyasi tadqiqotlari hamda pedagogik kompetentlik konsepsiyalari doirasida tahlil qilish mumkin.

Avvalo, Lev Vygotskiyning “Мышление и речь” hamda “Pedagogicheskaya psixologiya” asarlarida bolaning psixik rivojlanishi ijtimoiy muhit va kattalar bilan hamkorlik jarayonida shakllanishi ilmiy asoslangan. Vygotskiy “yaqin rivojlanish zonasi” konsepsiyasi orqali tarbiyachi shaxsining bola imkoniyatlarini kengaytiruvchi vositachi sifatidagi rolini ko'rsatadi. Uning nazariyasi metodologik jihatdan shuni anglatadiki, bolalar psixologik rivojlanishini o'rganishda tarbiyachi faoliyatini ajralmas komponent sifatida ko'rib chiqish zarur. Shuningdek, Erik Eriksonning “Childhood and Society” asari psixosotsial rivojlanish bosqichlarini asoslab beradi. Erikson nazariyasiga ko'ra, erta bolalik davrida shakllanadigan ishonch va tashabbuskorlik sifatleri kattalar - xususan, tarbiyachining munosabati bilan chambarchas bog'liq. Bu manba tarbiyachi shaxsining emotsional-psixologik ta'sirini ilmiy jihatdan tushuntirib beradi. Zamonaviy tadqiqotlarda ham tarbiyachi shaxsining ahamiyati keng yoritilgan. Masalan, Urie Bronfenbrennerning “The Ecology of Human Development” asarida bola rivojlanishi ekologik tizimlar nazariyasi asosida izohlanadi. Bu nazariyaga ko'ra, tarbiyachi mikrotizim elementlaridan biri bo'lib, bola rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bronfenbrenner yondashuvi

tarbiyachi shaxsini ijtimoiy-madaniy kontekstda o'rganish zarurligini asoslaydi. Mahalliy va MDH olimlari tadqiqotlarida ham pedagog shaxsining psixologik ta'siri masalasi yoritilgan. Masalan, rus pedagog-psixologi Aleksei Leontiev faoliyat nazariyasida pedagog va bola o'rtasidagi hamkorlikni shaxs rivojlanishining asosiy omili sifatida ko'rsatadi. Uning ishlari tarbiyachi faoliyatini bola motivatsiyasi va ehtiyojlari bilan bog'liq holda o'rganishga metodologik asos beradi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, barcha mualliflar turli nazariy paradigmalarda asosida ish olib borgan bo'lsalar-da, ularni birlashtiruvchi umumiy g'oya mavjud: bola psixologik rivojlanishining samaradorligi tarbiyachi shaxsining sifat ko'rsatkichlariga bevosita bog'liqdir. Klassik nazariyalar (Vygotskiy, Erikson) rivojlanish mexanizmlarini tushuntirsa, gumanistik va ekologik yondashuvlar (Bronfenbrenner) tarbiyachi shaxsining emotsional va ijtimoiy rolini kengroq kontekstda yoritadi. Tahlillar "Tarbiyachi shaxsi va bolalar psixologiyasiga ta'siri" masalasi ko'p qirrali va integrativ yondashuvni talab etishini ko'rsatadi. Mazkur nazariy asoslar tadqiqotning ilmiy-metodologik poydevorini mustahkamlaydi hamda amaliy pedagogik tavsiyalar ishlab chiqish uchun zarur konseptual yo'nalishlarni belgilab beradi. "Tarbiyachi shaxsi va bolalar psixologiyasiga ta'siri" masalasini metodologik jihatdan tahlil qilish, avvalo, ushbu hodisani qanday ilmiy yondashuvlar orqali o'rganish mumkinligini aniqlashni talab etadi. Mazkur muammo ko'p omilli va kompleks xarakterga ega bo'lib, uni faqat bitta nazariy paradigma doirasida talqin etish yetarli emas. Shu bois metodologik tahlil tizimli, shaxsga yo'naltirilgan, sotsiokultural hamda faoliyat yondashuvlari sintezi asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

Tizimli yondashuv nuqtai nazaridan qaralganda, tarbiyachi shaxsi - bu bolalar psixologik rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi pedagogik tizimning muhim komponentidir. Bola, tarbiyachi, ta'lim muhiti va ijtimoiy kontekst o'zaro bog'liq elementlar sifatida bir butun jarayonni tashkil etadi. Bu yerda metodologik jihatdan sabab-oqibat bog'liqligini aniqlash muhim: tarbiyachining emotsional barqarorligi, nutq madaniyati va refleksiv qobiliyati bolaning o'z-o'zini baholashi, motivatsiyasi hamda ijtimoiy moslashuviga qanday ta'sir ko'rsatadi? Mazkur savol empirik kuzatuv, diagnostik metodlar va psixologik testlar orqali o'rganilishi mumkin.

Faoliyat yondashuvi doirasida (ayniqsa Lev Vygotskiy va uning izdoshlari qarashlari asosida) bola rivojlanishi ijtimoiy hamkorlik jarayonida shakllanishi ta'kidlanadi. Metodologik jihatdan bu shuni anglatadiki, tarbiyachi shaxsini boladan ajratilgan holda emas, balki o'zaro ta'sir jarayonida tadqiq etish zarur. Tarbiyachining pedagogik strategiyalari, qo'llab-quvvatlash usullari va muloqot modeli bolaning "yaqin rivojlanish zonasi"ni kengaytirish yoki cheklash omili bo'lishi mumkin. Shunday ekan, metodologik asos sifatida interaktiv kuzatuv va jarayonni tahlil qilish metodlari ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv esa tarbiyachining individual xususiyatlarini (empatiya, tolerantlik, qadriyatlar tizimi) bolalarning individual-psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqlikda o'rganishni nazarda tutadi. Bu yerda metodologik muammo - subyektiv omillarni obyektiv mezonlar asosida baholashdir. Psixodiagnostik metodlar, sotsiometriya, refleksiv tahlil va suhbat metodlari tarbiyachi shaxsining ta'sir mexanizmlarini aniqlashga xizmat qiladi. Psixosotsial rivojlanish nazariyasi kontekstida

(masalan, Erik Erikson qarashlari asosida) tarbiyachi bolada ishonch, tashabbuskorlik va ijtimoiy mas'uliyat kabi sifatning shakllanishiga ta'sir etuvchi omil sifatida talqin qilinadi. Metodologik jihatdan bu bosqichlar dinamik jarayon sifatida o'rganiladi, ya'ni vaqt omili va rivojlanish ketma-ketligi inobatga olinadi. Longityud tadqiqotlar bu borada muhim ilmiy asos bo'la oladi. Shuningdek, zamonaviy metodologiyada reflektiv-paradigmatik yondashuv ham muhimdir. Bu yondashuv tarbiyachining o'z kasbiy faoliyatini tahlil qilish, pedagogik qarorlarining psixologik oqibatlarini anglash qobiliyatini o'rganishni talab qiladi. Chunki tarbiyachi shaxsining rivojlanishi bevosita bolalar ruhiy muhitiga ta'sir ko'rsatadi. Demak, metodologik jihatdan bu jarayon ikki tomonlama – ham bola, ham tarbiyachi rivojlanish dinamikasi nuqtai nazaridan tadqiq etilishi zarur. “Tarbiyachi shaxsi va bolalar psixologiyasiga ta'siri” muammosi kompleks metodologik asosni talab etadi. Tizimli, faoliyatga yo'naltirilgan, shaxsga yo'naltirilgan va psixosotsial yondashuvlarning integratsiyasi ushbu hodisani chuqur va ilmiy asoslangan tarzda tahlil qilish imkonini beradi. Metodologik mukammallik esa nafaqat nazariy xulosalar chiqarish, balki amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun ham mustahkam poydevor yaratadi.

“Tarbiyachi shaxsi va bolalar psixologiyasiga ta'siri” masalasining nazariy va metodologik tahlili shuni ko'rsatadiki, tarbiyachi shaxsi ta'lim-tarbiya jarayonining markaziy subyekti sifatida bolaning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita hamda uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi. Bola shaxsining shakllanishi faqat o'quv dasturlari yoki metodik vositalar bilan emas, balki tarbiyachining individual fazilatlarini, kommunikativ madaniyati, empatik yondashuvi va kasbiy refleksiyasi bilan ham chambarchas bog'liqdir. Ilmiy manbalar tahlili asosida aniqlanishicha, turli psixologik maktablar vakillari - xususan, Lev Vygotsky, Jean Piaget, Erik Erikson va Carl Rogers - bola rivojlanishida kattalarning, ayniqsa pedagog shaxsining hal qiluvchi rolini turli nazariy asoslarda isbotlab berganlar. Ularning qarashlari integrativ tahlil qilinganda, tarbiyachining qo'llab-quvvatlovchi, shaxsga yo'naltirilgan va ijtimoiy hamkorlikka asoslangan faoliyati bolada ijobiy “Men-konsepsiya”, mustaqil fikrlash va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishi aniqlanadi. Metodologik jihatdan esa mazkur muammo tizimli, faoliyatga yo'naltirilgan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar uyg'unligida o'rganilishi lozimligi asoslandi. Tarbiyachi va bola o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayoni dinamik va ikki tomonlama xarakterga ega bo'lib, u pedagogning kasbiy kompetentligi hamda shaxsiy yetukligi bilan belgilanadi.

Shu bois zamonaviy ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsini rivojlantirish — uning psixologik savodxonligi, emotsional intellekti va reflektiv madaniyatini takomillashtirish — bolalar psixologik salomatligi va barkamol shaxs sifatida shakllanishining muhim strategik omili sifatida qaralishi zarur. Tarbiyachi shaxsining sifat ko'rsatkichlarini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar va metodik tavsiyalar esa ta'lim samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
2. Erikson E. H. Childhood and Society. – New York: W. W. Norton & Company, 1950. – 445 p.

3. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979. – 330 p.
4. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
5. Немов Р. С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений: В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 640 с.

